

**DELIVERABLE 1:
CORPUS OF VERNACULAR TEXTS RETAINED FOR STUDY**

(latest update: May 2024)

NB: Works are cited in alphabetical order by the name of the author, or by title for anonymous works (given in *italic*). Bibliographical references given below refer to to easily available modern editions where available.

In compiling this list I have referred to bibliographical information available through the following online bibliographies:

- Archives de Littérature pour le Moyen-Âge (ARLIMA): <https://www.arlima.net>
- Digital Index of Middle English Verse (DIMEV): <https://www.dimev.net>
- Index of Middle English Prose : <https://imep.lib.cam.ac.uk>

A. Old / Middle French texts

Adam de la Halle

Œuvres complètes. Édition, traduction et présentation par Pierre-Yves Badel, Paris, Librairie générale française (Le livre de poche, 4543. Lettres gothiques), 1995, 479 p.

Alain Chartier, Œuvres

The Poetical Works of Alain Chartier, edited by J. C. Laidlaw, London et New York, Cambridge University Press, 1974, v + 526 p.

Alard de Cambrai, Le livre de philosophie et de moralité

Alard de Cambrai, *Le livre de philosophie et de moralité*. Édition d'après tous les manuscrits connus. Texte rédigé et établi par Jean-Charles Payen, Paris, Klincksieck (Bibliothèque française et romane. Série B, Éditions critiques de textes, 9), 1970, 375 p.

Âme, le Dit de

Bechmann, E., « Drei Dits de l'ame aus der Handschrift Ms. Gall. Oct. 28 der Königlichen Bibliothek zu Berlin », *Zeitschrift für romanische Philologie*, 13, 1889, p. 35-84.

Amistiez de Vraie Amour

Thomas, Jacques, « Un art d'aimer du XIIIe siècle: [L'amistiés de vraie amour] », *Revue belge de philologie et d'histoire*, 36:3, 1958, p. 786-811

Arriereban d'Amours

Långfors, Arthur, « L'arriereban d'Amours. Poème du XIIIe siècle inspiré par le Bestiaire d'Amour de Richard de Fournival », *Mélanges de philologie offerts à M. Johan Melander*, 21.3.1943, Uppsala, Lundequistska bokhandeln, 1943, p. 285-290

L'art d'amours

L'art d'amours, traduction et commentaire de l'Ars amatoria d'Ovide. Édition critique par Bruno Roy, Leiden, Brill, 1974, 300 p.

Auctoritez (en Français)

Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 24429, f. 28va-34ra

Brunetto Latini, *Il Tesoretto & Le Tresor*

Multiple editions consulted; see further https://www.arlima.net/ad/brunetto_latini.html

- Brunetto Latini, *Tresor*, a cura di Pietro G. Beltrami, Paolo Squillaciotti, Sergio Vatteroni et al., Torino, Einaudi (I millenni), 2007, lix + 889 p. + 12 f. de pl.

Cent Nouvelles Nouvelles, Les

Les cent nouvelles nouvelles. Édition critique par Franklin P. Sweetser, Genève et Paris, Droz (Textes littéraires français, 127), 1966, xv + 649 p.

Charles d'Orléans

- *Charles d'Orléans, Ballades et rondeaux*. Édition du manuscrit 25458 du fonds français de la Bibliothèque nationale de Paris, traduction, présentation et notes de Jean-Claude Mühlethaler, Paris, Librairie générale française (Le livre de poche, 4531. Lettres gothiques), 2e éd., 1996; 3e éd., 789 p
- *Charles d'Orléans, Le livre d'amis: poésies à la cour de Blois (1440-1465)*. Édition bilingue. Publication, traduction, présentation et notes par Virginie Minet-Mahy et Jean-Claude Mühlethaler, Paris, Champion (Champion classiques. Moyen Âge, 28), 2010, 752 p.
- *Poetry of Charles d'Orléans and his Circle: A Critical Edition of BnF MS. fr. 25458, Charles d'Orléans's Personal Manuscript*, edited by John Fox and Mary-Jo Arn; English translations by R. Barton Palmer, with an excursus on literary context by Stephanie A. V. G. Kamath, Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies; Turnhout, Brepols (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 383; Arizona Studies in the Middle Ages and the Renaissance, 34), 2010, lxiii + 957 p
- *The French Chansons of Charles d'Orléans with the Corresponding Middle English Chansons*, edited and translated by Sara Spence, New York, Garland (Garland Library of Medieval Literature, Series A, 46), 1986, xlii + 256 p

Christine de Pizan, *Oeuvres*

Multiple editions used. See further https://www.arlima.net/ad/christine_de_pizan.html

Christine de Pizan (et al.), '*Débat dur le Roman de la Rose*'.

Le débat sur le "Roman de la Rose". Christine de Pisan, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et Pierre Col, éd. Eric Hicks, Genève, Slatkine, 1996, xcix + 236 p

For further texts, editions, and materials see

https://www.arlima.net/ad/debat_sur_le_roman_de_la_rose.html

Codicille de maistre Jehan de Meun, Le

Le codicille et testament de maistre Jehan de Meun Paris, Michel Le Noir, 24 avril 1501

Débat de l'âme et du corps (multiple versions)

Multiple versions available via https://www.arlima.net/ad/debat_de_lame_et_du_corps.html

Deschamps, Eustache

- *Le traicté de Getta et d'Amphitryon*, poème dialogué du XVe siècle traduit du latin de Vital de Blois par Eustache Deschamps. Publié pour la première fois d'après le manuscrit de la

Bibliothèque de Paris, avec une introduction et des notes par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Paris, Librairie des bibliophiles (Cabinet du bibliophile, 12), 1872, xxiv + 60 p

- Eustache Deschamps, *Œuvres complètes, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire* (t. 1-6) [puis:] Gaston Raynaud (t. 7-11), Paris, Firmin Didot pour la Société des anciens textes français, 1878-1903, 11 t.. Especially vv. 5, 6, and 7.

Despit du Cors / De l'ame contre le cors

Bartsch, Karl, et Adolf Horning, *La langue et la littérature françaises depuis le IX^e siècle jusqu'au XIV^e siècle. Textes et glossaire. Précédés d'une grammaire de l'ancien français*, Paris, Maisonneuve, 1887, vii p. + 926 col. + [1] p. (ici col. 547-554)
See further https://www.arlima.net/ad/cors_et_ame.html

Diz et proverbes des sages, Les.

Les diz et proverbes des sages (Proverbes as philosophes), publiés avec introduction, notes et tables par J. Morawski, Paris, Presses universitaires de France (Bibliothèque de la Faculté des lettres de l'Université de Paris, 2e s., 2), 1924, lxxii + 170 p

Drouart La Vache

"Li livres d'amours" de Drouart la Vache. Texte établi d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque de l'Arsenal par Robert Bossuat, Paris, Champion, 1926, viii + 275 + 2 p

Evrart de Conty

- *Les eschéz Amoureux: Les eschéz d'amours. A critical edition of the poem and its Latin glosses* edited by Gregory Heyworth, Daniel E. O'Sullivan with Frank Coulson, Leiden et Boston, Brill (Medieval and Renaissance Authors and Texts, 10), 2013, xi + 684 p.
- *Le livre des eschez amoureux moralisés: Évrart de Conty, Le livre des eschez amoureux moralisés. Édition critique par Françoise Guichard-Tesson [et] Bruno Roy*, Montréal, CERES (Bibliothèque du Moyen français, 2), 1993, lxxiv + 828

Evrart de Tremaugon, *Songe du Vergier*

Le songe du vergier, édité d'après le manuscrit Royal 19 C IV de la British Library, ed. Marion Schnerb-Lièvre, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique (Sources d'histoire médiévale), 1982, 2 t., xcii + 501, 496 p.

Gossouin de Metz, *Image du monde*

- Edition in preparation. Doctoral thesis, Chantal Connochie-Bourgne : <https://theses.fr/1999PA040036>
- *L'image du monde de maître Gossouin, rédaction en prose.* Texte du manuscrit de la Bibliothèque nationale, fonds français, n° 574 avec correction d'après d'autres manuscrits, notes et introduction par O. H. Prior, Lausanne et Paris, Payot, 1913, [ii] + 216 p

Guillaume de Deguileville / Digulleville,

- *Le Pèlerinage de vie humaine*, ed. J. J. Sturzinger. London: Roxburghe Club, 1893 [1st version, c. 1331].
- *Le Livre du pèlerin de vie humaine* (1355), ed. by Philippe Maupeu and Graham Robert Edwards. Paris: Le Livre de Poche, 2015 [2nd version, c. 1355–6].

- *Le Pèlerinage de l'Âme*, ed. J. J. Stürzinger. London: Roxburghe Club, 1895.
- *Le Pèlerinage de Jhesucrist*, ed. J. J. Stürzinger. London: Roxburghe Club, 1897.
- *Le Dit de la Fleur de Lis*, ed. Frédéric Duval. Paris: École des Chartes, 2014.

Guillaume de Lorris and Jean de Meun, *Le Roman de la Rose*, ed. Jean Lecoy. 3 vols. Paris: Champion, 1965–70.

Guillaume de Machaut

- Guillaume de Machaut, *The Complete Poetry and Music. Volume 1: The Debate Poems: Le jugement dou roy de Beaigne, Le jugement dou roy de Navarre; Le lay de plour*, edited and translated by R. Barton Palmer with Domenic Leo and Uri Smilansky, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts), 2016, ix + 402 p. [lib.rochester.edu]
- Guillaume de Machaut, *The Complete Poetry and Music. Volume 2: The Boethian Poems: Le remede de Fortune, Le confort d'ami*, edited and translated by R. Barton Palmer, music edited by Uri Smilansky, with art historical commentary by Domenic Leo, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts), 2019, 607 p.

Guillaume de Tignonville, *Dits des Philosophes / Dits Moraux des Philosophes*

Edition used: *Les Dits moraux des philosophes* (Bruges: Colard Mansion, 1477?)
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10753421?rk=21459;2#>

Henri D'Andeli,

Les dits d'Henri d'Andeli édités par Alain Corbellari, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge, 146), 2003, 229 p

Henri de Valenciennes, *Lai d'Aristote*

Henri de Valenciennes, The Lay of Aristote, edited and translated by Leslie C. Brook and Glyn S. Burgess, Liverpool, University of Liverpool, Department of French (Liverpool Online Series: Critical Editions of French Texts, 16), 2011, 80 p
<https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languages-and-cultures/liverpoolonline/Aristote.pdf>

Henri de Lancaster

Le Livre de Seyntz Medicines: the unpublished devotional treatise of Henry of Lancaster. Text edited by E. J. Arnould, Oxford, Blackwell for the Anglo-Norman Text Society (Anglo-Norman Texts, 2), 1940, xv + 244 p.

Honorat Bovet, *Arbre des Batailles*

"L'apparicion maistre Jehan de Meun" et le "Somnium super materia scimatis", éd. Ivor Arnold, Paris, Les Belles Lettres (Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, 28), 1926, lxxvi + 135 p

Jean de la Mote,

- *Li regret Guillaume comte de Hainaut*. Poème inédit du XIVE siècle par Jehan de le Mote publié d'après le manuscrit unique de Lord Ashburnham par Aug. Scheler, Louvain, Lefever, 1882, xvi + 220 p.
- *La Voie d'Enfer et de Paradis: an unpublished poem of the fourteenth century by Jehan de le Mote*, éd. M. Aquiline Pety, Washington, Catholic University of America Press, 1940, vii + 186 p

- *Ballades*. Diekstra, F. N. M., « The poetic exchange between Philippe de Vitry and Jean de le Mote: a new edition », *Neophilologus*, 70:4, 1986, p. 504-519

Jean de Mandeville, *Les Voyages*

Plusieurs versions consultées: https://www.arlima.net/il/jean_de_mandeville.html

Jean de Meun (and Guillaume de Lorris), *Le Roman de la Rose*, ed. Jean Lecoy. 3 vols. Paris: Champion, 1965–70.

Jean Froissart, *Œuvres*

Multiple editions consulted. See further https://www.arlima.net/il/jean_froissart.html

Jean le Sénéchal (et al.), *Le Livre des Cent Ballades*

Les cent ballades, poème du XIV^e siècle composé par Jean le Seneschal avec la collaboration de Philippe d'Artois, comte d'Eu, de Boucicaut le jeune et de Jean de Crésecque, publié avec deux reproductions phototypiques par Gaston Raynaud, Paris, Firmin-Didot pour la Société des anciens textes français, 1905, lxxi + 260 p

Jean Teinturier D'Arras

Le mariage des sept arts par Jehan le Teinturier d'Arras suivi d'une version anonyme, poèmes français du XIII^e siècle édités par Arthur Långfors, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge, 31), 1923, xiv + 35 p

Jehan le Bel, (Jean d'Arkel)

Jehan le Bel, *Li Ars d'Amour, de Vertu, et de Boneurté*, ed. Jules Petit, 2 vols (Brussels: Victor Devaux, 1867–9)

Laurent d'Orléans, *Somme le Roi*

La "Somme le roi" par frère Laurent, ed. Édith Brayer et Anne-Françoise Leurquin-Labie, Paris, Société des anciens textes français, 2008, 593 p

Livre des biens que tribulation fait a l'ame, Le

Multiple manuscripts; no modern critical edition. Middle English translation edited, see below, '*Book of Tribulation*'. See further https://www.arlima.net/ad/biens_que_tribulation_fait_a_lame_livre_des.html

Livre de Sidrac, Le

Sydrac le philosophe, Le livre de la fontaine de toutes sciences. Edition des enzyklopädischen Lehrdialogs aus dem XIII. Jahrhundert herausgegeben von Ernstpeter Ruhe, Wiesbaden, Reichert (Wissensliteratur im Mittelalter, 34), 2000, xvi + 490 p

Marguerite Porete, *Le Miroir des simples âmes*.

Marguerite Porete, *Le miroir des simples âmes*, édité par Romana Guarnieri, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 69), 1986, xiv + 412 p.

Mariage des Sept Arts et Sept Vertus,

Le mariage des sept arts par Jehan le Teinturier d'Arras suivi d'une version anonyme, poèmes français du XIII^e siècle édités par Arthur Långfors, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge, 31), 1923, xiv + 35 p

Othon de Grandson,

Plusieurs ouvrages: https://www.arlima.net/mp/oton_de_grandson.html

- Piaget, Arthur, Oton de Grandson, sa vie et ses poésies, Lausanne, Payot (Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 3e série, 1), 1941, 496 p

Ovide Moralisé

Various partial editions; for details see https://www.arlima.net/mp/ovide_moralise.html

Petite philosophie, La

La Petite Philosophie: an Anglo-Norman poem of the thirteenth century. Text with introduction, notes and glossary, edited by William Hilliard Trethewey, Oxford, Blackwell for the Anglo-Norman Text Society (Anglo-Norman Texts, 1), 1939, lxxv + 159 p.

Philippe de Mézières, *Le Songe du Vieil Pèlerin*

Songe du Vieil Pèlerin, éd. Joël Blanchard, avec la collaboration de Antoine Calvet et Didier Kahn, Genève, Droz (Textes littéraires français, 633), 2015, 2 t., clxiv + 1756 p.

Pierre Bersuire, *Reductorium Morale*

Multiple early printed editions and partial modern editions, see https://www.arlima.net/mp/pierre_bersuire.html#red

Proverbes de Senèque, Les

Les proverbes Senèque le philosophe, ed. Ernstpeter Ruhe, München, Hueber (Beiträge zur romanischen Philologie des Mittelalters, 5), 1969, 121 p

Purgatoire St Patrice (versions Françaises et Anglo-Normandes)

Plusieurs versions Anglo-Normandes. Voir https://www.arlima.net/mp/purgatoire_de_saint_patrice.html

Raoul de Houdenc, *Le Songe d'Enfer*

The Songe d'Enfer of Raoul de Houdenc: an edition based on all the extant manuscripts [by] Madelyn Timmel Mihm, Tübingen, Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 190), 1984, viii + 181 p.

Robert Grosseteste, *Chateau d'Amour*

Le chateau d'amour de Robert Grosseteste, évêque de Lincoln, par J. Murray, Paris, Champion, 1918, 183 p

Richard de Fournival, *Le Bestiaire d'Amours*

Richard de Fournival, Le "Bestiaire d'Amour" et la "Response du Bestiaire". ed. Gabriel Bianciotto, Paris, Champion (Champion Classiques. Moyen Âge, 27), 2009, 414 p

Rutebeuf

Rutebeuf, *Œuvres complètes*. Texte établi, traduit, annoté et présenté par Michel Zink. Édition revue et mise à jour, Paris, Librairie générale française (Le livre de poche. Lettres gothiques), 2001, 1054 p

Simon De Freine (Simund), *Le Roman de Philosophie*

Les œuvres de Simund de Freine publiées d'après tous les manuscrits connus, ed. John E. Matzke, Paris, Firmin Didot (Société des anciens textes français), 1909, lxxxviii + 187 p

Songe du Castel, Le

Cornelius, Roberta D., « Le songe du castel », *PMLA* 46:2, 1931, p. 321-332

Songe Vert, Le

Constans, Léopold, « Le songe vert », *Romania*, 33, 1904, p. 490-539

Testament de maistre Jehan de Meun, Le

- Le codicille et testament de maistre Jehan de Meun Paris, Michel Le Noir, 24 avril 1501
- Buzzetti Gallarati, Silvia, *Le testament maistre Jehan de Meun: un caso letterario*, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Scrittura e scrittori. Serie monografica, 4), 1989, 259 p.

Walter of Bibbesworth, *Le Trétiz*

Le traité de Walter de Bibbesworth sur la langue française. Texte publié avec introduction et glossaire par Annie Owen, Paris, Presses universitaires de France, 1929, [iii] + 201 p.

Watriquet de Couvin,

Dits de Watriquet de Couvin publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et de Bruxelles et accompagnés de variantes et de notes explicatives par Aug. Scheler, Bruxelles, Devaux, 1868, xxiv + 522 p

B. Middle English texts

Alain Chartier (ME translations of)

- *Fifteenth Century Translations of Alain Chartier's 'Le Traité de l'Esprance' and 'Le Quadrilogue Invectif'*, ed. M.S. Blayney, E.E.T.S., Original Series, 270, 1974, 281, 1980.
- *The Curial made by maystere Alain Charretier*. Translated thus into Englyssh by William Caxton 1484, ed. F.J. Furnivall and P. Meyer, E.E.T.S., Extra Series, 54, 1888.

Assembly of the Gods, The

The Assembly of Gods, edited by Jane Chance, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1999.

Assembly of Ladies, The

The Floure and the Leafe, The Assembly of Ladies, The Isle of Ladies, edited by Derek Pearsall, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (TEAMS Middle English Texts Series), 1990.

Book of Tribulation, The

The Book of Tribulation, edited from MS Bodley 423 by Alexandra Barratt, Heidelberg, Winter (Middle English Texts, 15), 1983, 173 p

Burgh, Benedict & John Lydgate (trans. of *Secreta Secretorum*)

Lydgate and Burgh's Secrees of Old Philisoffres: a version of the "Secreta Secretorum", edited by Robert Steele, Early English Text Society, Extra Series, 66 (London: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1894)

Castle of Love (trans. from Grosseteste)

The Middle English Translations of Robert Grosseteste's Chateau d'amour, edited by Kari Sajavaara, Helsinki, Société néophilologique, 1967.

Castle of Perseverance

The Castle of Perseverance, edited by David N. Klausner, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts Series), 2010, vii + 145 p

Charles d'Orléans

The French Chansons of Charles d'Orléans with the Corresponding Middle English Chansons, edited and translated by Sara Spence, New York, Garland (Garland Library of Medieval Literature, Series A, 46), 1986, xlii + 256 p

Christine de Pisan (ME translations of)

- *The Middle English Translation of Christine de Pisan's 'Livre du Corps de Policie'*, ed. D. Bornstein, Middle English Texts, 7 (Heidelberg, 1977).
- *The Epistle of Othea*, translated from the French text of Christine de Pisan by Stephen Scrope, edited by Curt F. Bühler, London, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series, 264), 1970

Court of Sapience

ed. Ruth Harvery. University of Toronto Press, 1984.

Cursor Mundi

Desputisoun bitven the bodi & the soule, The

W. Linow, 'De Desputisoun Bitwen þe Bodi and þe Soule', *Erlanger Beiträge zur Englischen Philologie*, 1 (Erlangen: Böhme, 1889): 25-109

Auchinleck MS transcription, available at <https://auchinleck.nls.uk/mss/body soul.html>

Floure and the Leafe, The

The Floure and the Leafe, The Assembly of Ladies, The Isle of Ladies, edited by Derek Pearsall, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (TEAMS Middle English Texts Series), 1990

'Gawain-Poet'

Andrew, Malcolm, Ronald A. Waldron, and Clifford Peterson, eds. *The complete works of the Pearl poet*. Univ of California Press, 1993.

Geoffrey Chaucer, *Complete Poems*

Riverside Chaucer

George Ashby, *Poems*

George Ashby's Poems. Ed. from two 15th century mss. at Cambridge, by Mary Bateson. London,: Pub. for the Early English Text Society by K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1899. In the digital collection *Corpus of Middle English Prose and Verse*. <https://name.umdl.umich.edu/CME00057>.

Isle of Ladies, The

The Floure and the Leafe, The Assembly of Ladies, The Isle of Ladies, edited by Derek Pearsall, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (TEAMS Middle English Texts Series), 1990

James I, King of Scotland, *The Kingis Quair*

The Kingis Quair and Other Prison Poems, edited by Linne R. Mooney and Mary-Jo Arn, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts), 2005, vii + 202 p.

John Audelay,

John the Blind Audelay, *Poems and Carols* (Oxford, Bodleian Library MS Douce 302), éd. Susanna Fein, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (TEAMS/Middle English Text Series), 2009, 394 p

John Fortescue,

The Works of Sir John Fortescue, Knight, collected and arranged by Thomas (Fortescue), Lord Clermiont (London, 1869), 2 vols.

John Gower,

The English Works of John Gower, edited from the manuscripts, with introduction, notes, and glossary by G. C. Macaulay, London, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co. for the Early English Text Society (Early English Texts, 81-82), 1900-1901, clxxv + 519 + [vi] + 655 p

John Trevisa,

On the Properties of Things. John Trevisa's Translation of Bartholomeus Anglicus De proprietatibus Rerum: A critical Text, éd. M. C. Seymour et G. M. Liegey, Oxford, Clarendon Press, 1975-1988, 3 t

John Lydgate

- *Lydgate and Burgh's Secrees of Old Philisoffres: a version of the "Secreta Secretorum"*, edited by Robert Steele, Early English Text Society, Extra Series, 66 (London: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1894)
- *The Pilgrimage of the Life of Man*, Englished by John Lydgate, A. D. 1426, from the French of Guillaume Deguilleville, A. D. 1330, 1355. The text edited by F. J. Furnivall. With introductions, notes, glossary and indexes by Katherine B. Locock
- *Lydgate's Fall of Princes*, edited by Henry Bergen, Washington, Carnegie Institution of Washington (Carnegie Institution of Washington Publications, 262), 1923-1927, 4 t.
- Boffey, Julia, éd., « John Lydgate, The Temple of Glass », *Fifteenth-Century English Dream Visions: An Anthology*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 15-89
- *Lydgate's Troy Book*. Edited from the best manuscripts with introduction, notes, and glossary by Henry Bergen, London, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co. for the Early English Text Society (Early English Text Society. Original Series, 97, 103, 106; Extra Series, 126), 1906-1935, 4 t.
- *The Minor Poems of John Lydgate*, edited from all available MSS., with an attempt to establish the Lydgate canon by Henry Noble MacCracken, London, Humphrey Milford, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series, 192), 1911-1934, 2 t.

John Skelton,

The Complete Poems, edited by John Scattergood, Harmondsworth, Penguin, 1983

Julian of Norwich

The Shewings of Julian of Norwich, Edited by Georgia Ronan Crampton, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts Series), 1994, x + 220 p

Mankind,

The Macro Plays, edited by Mark Eccles, London, New York et Toronto, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series, 262), 1969, li + 280 p

Mirour of Mans Saluacioun, The

The Mirour of Mans Saluacioun: a Middle English Translation of "Speculum humanae salvationis": a critical edition of the fifteenth-century manuscript, ed. Avril Henry, Aldershot, Scolar Press, 1986, 347 p

Myroure of lewed men, The.

The Middle English Translations of Robert Grosseteste's Chateau d'amour, edited by Kari Sajavaara, Helsinki, Société néophilologique, 1967

Nicholas Love, *Mirror of Blessed Life*

Nicholas Love, *The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ: a reading text*; a revised critical edition, based on Cambridge University Library Additional MSS 6578 and 6686 with introduction, notes and glossary, edited by Michael G. Sargent, Exeter, University of Exeter Press (Exeter Medieval English Texts and Studies), 2004, xlvii + 280 p. + [10] p. de pl

Parlement of the Thre Ages

Wynnere and Wastoure and The Parlement of the Thre Ages, edited by Warren Ginsberg, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts Series), 1992, viii + 83 p.

Prick of Conscience

- James H. Morey, ed., *Prick of Conscience*, TEAMS Middle English Texts Series (Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 2012)
- Richard Morris's *'Prick of Conscience': A Corrected and Amplified Reading Text*, Early English Text Society, O.S. 342 (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Jean E. Jost, ed., *The 'Pricke of Conscience': An Annotated Edition of the Southern Recension* (Jefferson, NC: McFarland, 2020)

Pryckyng of Love, The

The Pryckyng of Love, ed. Harold Kane, Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg (Salzburg Studies in English Literature, Elizabethan and Renaissance Studies, 91, 10), 1983

Saint Erkenwald,

St. Erkenwald, éd. Clifford Peterson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1977.

Secreta Secretorum (ME)

- *Three Prose Versions of the 'Secreta Secretorum'*, ed. R. Steele, E.E.T.S., Extra Series, 74, 1898.
- *'Secretum Secretorum', Nine English Versions*, ed. M. Manzalaoui, I. Text, E.E.T.S., 276, 1977.

Stephen Scrope

- *The Dicts and Sayings of the Philosophers*; the translations made by Stephen Scrope, William of Worcester, and an anonymous translator, edited by Curt F. Bühler, London, Oxford University Press (Early English Text Society, Original Series, 211), 1941.
- *The Epistle of Othea*, translated from the French text of Christine de Pisan by Stephen Scrope, edited by Curt F. Bühler, London, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series, 264), 1970

Thomas Hoccleve, Complete English works

- Thomas Hoccleve, *My Complainte and other Poems*, ed. Roger Ellis, Exeter, University of Exeter Press (Exeter Medieval English Texts and Studies), 2001, x + 293 p.
- EETS editions: https://www.arlima.net/qt/thomas_hoccleve.html

Thomas Usk, Testament of Love

Thomas Usk, *The Testament of Love*, edited by R. Allen Shoaf, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1998.

Weye of Paradys,

The Middle English "Weye of Paradys" and the Middle French "Voie de Paradis", a parallel-text edition by F. N. M. Diekstra, Leiden, Brill (Medieval and Renaissance Authors and Texts, 1), 1991, xvi + 544 p

William Langland,

A Parallel-Text Edition of the A, B, C, and Z texts. A. V. C. Schmidt, 2 vols, 2nd and revised edn (Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute Publications, 2011). xviii + 762 pp.; xxii + 944 pp.

William Worcester, Boke of Noblesse,

William Worcester, *The Boke of Noblesse and the English Texts from its Codicil*, ed. by Catherine Nall and Daniel Wakelin, Oxford, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series), 2023, 250 p.

Wisdom,

The Macro Plays, edited by Mark Eccles, London, New York et Toronto, Oxford University Press (Early English Text Society. Original Series, 262), 1969, li + 280 p

Wynnere and Wastoure

Wynnere and Wastoure and The Parlement of the Thre Ages, edited by Warren Ginsberg, Kalamazoo, Medieval Institute Publications (Middle English Texts Series), 1992, viii + 83 p.